

ANÁLISE JURÍDICA E ESTRUTURAL DO SISTEMA DE ENSINO SUPERIOR DO PARAGUAI: REFLEXÕES A PARTIR DA LEI 4.995/13

ANÁLISIS JURÍDICO Y ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE PARAGUAY: REFLEXIONES A PARTIR DE LA LEY 4.995/13

Josuel de Souza FERREIRA¹
Nicolás Burgos Coronel MARTÍNEZ²

Resumo: Este artigo propõe uma análise abrangente do Sistema de Ensino Superior do Paraguai, centrada na Lei 4.995/13. Nessa perspectiva, o objetivo é analisar as disposições legais contidas nesta lei, com foco na definição, objeto, instituições, princípios, e objetivos que regem o ensino superior no país. Nesse ínterim, serão abordadas questões relacionadas à educação, formação dos CONES, funções dos CONES, composição e funções do Conselho de Reitores e Diretores Gerais das Instituições de Ensino Superior (IES), autonomia, carreira docente, investigação, e outros temas relevantes do direito educacional.

Palavras-chave: Ensino Superior. Lei 4.995/13. Paraguai. Análise Jurídica. Estrutura Educacional.

Resumen: Este artículo propone un análisis exhaustivo del Sistema de Educación Superior de Paraguay, centrado en la Ley 4.995/13. En esta perspectiva, el objetivo es analizar las disposiciones legales contenidas en esta ley, con un enfoque en la definición, objeto, instituciones, principios y objetivos que rigen la educación superior en el país. En este sentido, se abordarán cuestiones relacionadas con la educación, formación de los CONES, funciones de los CONES, composición y funciones del Consejo de Rectores y Directores Generales de las Instituciones de Educación Superior (IES), autonomía, carrera docente, investigación y otros temas relevantes del derecho educativo.

Palabras clave: Educación Superior. Ley 4.995/13. Paraguay. Análisis Jurídico. Estructura Educativa.

¹ Doutorado em andamento em Educação pela Universidade Leonardo Da Vinci (ULDV). Salto Del Guairá, Canindeyú, Paraguay. E-mail: uldv.educacao.souza@gmail.com.

² Professor e Orientador do Doutorado em Educação pela Universidade Leonardo Da Vinci (ULDV). Salto Del Guairá, Canindeyú, Paraguay. E-mail: nibucovamos@gmail.com.

1 Introdução

Na contemporaneidade, o Ensino Superior desempenha um papel fundamental no desenvolvimento socioeconômico de qualquer nação, fornecendo educação avançada e impulsionando a pesquisa e a inovação. Portanto, no Paraguai, a Lei 4.995/13 estabeleceu o arcabouço legal para o funcionamento e a organização do Ensino Superior, delineando sua definição, objeto, princípios, objetivos e a estrutura das instituições que compõem esse subsistema educacional. Essa pesquisa visa fazer uma análise jurídica e estrutural dessa legislação, destacando seus elementos-chave e suas implicações para o sistema de Ensino Superior do Paraguai.

A partir dessa concepção, o tema desse trabalho de pesquisa justifica-se porque a realização deste texto reside na importância de compreender e analisar o Sistema de Ensino Superior do Paraguai, especialmente sob a ótica da Lei 4.995/13. Nessa premissa, esta legislação desempenha um papel fundamental na regulamentação e organização do Ensino Superior no país, estabelecendo diretrizes, princípios e objetivos que orientam as políticas educacionais e o funcionamento das instituições de ensino na atual sociedade contemporânea. De acordo com a Lei 4.995/13, a [...] Educação no Paraguai é estabelecida como um direito desde a própria Constituição da República, cujo Art. 76 refere-se a um “sistema educacional nacional” como responsabilidade essencial do Estado (Paraguay, 2013).

A análise das disposições legais contidas na Lei 4.995/13 proporciona conhecimentos valiosos sobre a estrutura do sistema educacional paraguaio, incluindo definições fundamentais, como objeto e instituições de ensino envolvidas, princípios orientadores e objetivos educacionais a serem alcançados. Portanto, a compreensão desses aspectos legais permite uma avaliação crítica das políticas educacionais em vigor e identifica áreas passíveis de aprimoramento. Ao abordar questões relacionadas à formação e função dos CONES, bem como a composição e atribuições do Conselho de Reitores e Diretores Gerais das Instituições de Ensino Superior (IES), este artigo

busca fornecer uma visão abrangente das estruturas de governança e gestão do ensino superior no Paraguai na contemporaneidade.

Nesse mesmo caminho, os temas como autonomia universitária, carreira docente, pesquisa acadêmica e outros aspectos do direito educacional são cruciais para entender o contexto educacional do país e para promover debates construtivos sobre políticas e práticas educacionais que possam contribuir para o desenvolvimento do ensino superior no Paraguai. Portanto, este texto justifica-se pela sua relevância para a compreensão do Sistema de Ensino Superior do Paraguai, pela necessidade de análise crítica das políticas educacionais vigentes e pela contribuição para o debate acadêmico e para o aprimoramento do sistema educacional paraguaio.

Nesse sentido, objetivo central do texto é analisar a amplitude do Sistema de Ensino Superior do Paraguai, focando especificamente na Lei 4.995/13, a fim de compreender as disposições legais que regem o ensino superior no país e suas implicações para a educação e o direito educacional. Desse modo, o objetivo geral foi dividido em três objetivos específicos que foram: compreender as definições, objetos, instituições, princípios e objetivos estabelecidos pela Lei 4.995/13 que orientam o funcionamento do ensino superior no Paraguai, identificar as questões relacionadas à formação dos CONES, suas funções, bem como a composição e as funções do Conselho de Reitores e Diretores Gerais das Instituições de Ensino Superior (IES) à luz da legislação em vigor e analisar a autonomia das instituições de ensino superior, as políticas de carreira docente, a promoção da pesquisa acadêmica e outros temas relevantes do direito educacional abordados pela Lei 4.995/13, identificando desafios e oportunidades para o aprimoramento do sistema educacional paraguaio.

2 Fundamentação Teórica

2.1 Definição e Objeto do Ensino Superior

No mundo contemporâneo, o Ensino Superior no Paraguai, assim como em muitos países, é uma complexa tapeçaria tecida por diversas legislações e normativas que visam não apenas garantir a educação como um direito constitucional, mas também estabelecer padrões de qualidade e diretrizes operacionais para as instituições universitárias que oferecem esse nível de ensino. Nessa perspectiva, este texto explora a definição legal e a finalidade do Ensino Superior no Paraguai, guiando-se por um quadro legislativo detalhado dentro da sociedade pós-moderna.

Nesse contexto, a Definição Legal do Ensino Superior, segundo à Constituição da República do Paraguai de 1992 é o pilar do sistema educacional, enfatizando a educação como um direito fundamental. Nesse quesito, acaba impondo ao Estado a responsabilidade de manter um "sistema educacional nacional" na sociedade atual. Essa premissa é ampliada e detalhada por leis subsequentes específicas ao Ensino Superior, como a Lei nº 4.995/2013, que oferece a estrutura mais direta para a gestão e regulação deste nível educacional (Paraguay, 2013).

Devido a esse processo, o objetivo do Ensino Superior, conforme delineado nas legislações, vai além de fornecer educação de qualidade. Dentro desse arcabouço, a criação da Agência Nacional de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (ANEAES) pela Lei nº 2072/2003, o Estado paraguaio busca assegurar a qualidade e a relevância das formações oferecidas, garantindo que estas atendam tanto às necessidades individuais dos estudantes quanto às demandas do mercado de trabalho e do desenvolvimento nacional (Paraguay, 2013).

Com isso, houve a Regulamentações Complementares e Específicas do Ensino Superior do Paraguai. Diversas outras legislações complementam e especificam as regulamentações sobre o Ensino Superior. Por exemplo, a Resolução CONES nº 454/2016 regulamenta o reconhecimento de cursos de graduação e pós-graduação ofertados por instituições estrangeiras, um aspecto crucial em um mundo globalizado. Ademais, regulamentações como a Resolução CONES nº 700/2016 detalham os

processos de aprovação e qualificação de programas de pós-graduação, essenciais para manter a integridade e a inovação acadêmicas (Paraguay, 2013).

Diante disso, um exemplo prático ilustrativo da aplicação destas leis pode ser observado na prática de acreditação de um novo programa de mestrado em uma universidade paraguaia. Segundo a Resolução CONES nº 512/2016, a universidade deve submeter uma proposta detalhada que será avaliada sob critérios rigorosos estabelecidos pela ANEAES, garantindo assim que o programa atenda aos padrões nacionais de qualidade educacional na contemporaneidade.

Enfim, a legislação do Ensino Superior no Paraguai é um exemplo robusto de como um país pode estruturar seu sistema educacional para garantir direitos, promover a qualidade e adaptar-se às exigências contemporâneas de um ambiente acadêmico e profissional em constante mudança. Essas leis não apenas definem o quadro operacional e de qualidade do Ensino Superior, mas também refletem o compromisso do Paraguai com o desenvolvimento educacional e social contínuo. Esta análise do quadro legal atual do Ensino Superior no Paraguai revela um esforço contínuo para adaptar-se e evoluir de acordo com as dinâmicas globais e locais, assegurando um futuro promissor para sua juventude e sociedade em geral.

2.2 Instituições que compõem o Subsistema de Ensino Superior

Na pós-modernidade, o sistema educacional do Paraguai, conforme delineado nas normas legais e constitucionais, visa a organização e estruturação da educação como um sistema integrado. No entanto, a realidade revela uma lacuna entre o ideal estabelecido e a implementação efetiva. Nesse sentido, o Ensino Superior, considerado um subsistema dentro desse contexto, é objeto de análise neste estudo, com foco nas diferentes instituições que o compõem e suas características distintivas dentro dessa sociedade cada vez mais polarizada e capitalista.

Dentro do (Sub)sistema de Ensino Superior paraguaio, podemos identificar uma variedade de instituições, tais como universidades, institutos superiores e outras entidades de ensino superior. Segundo Ferreira (2024, p. 1) acaba “[...] afirmando que, particularmente nas universidades e institutos superiores, visando identificar e sugerir melhorias estruturais e regulamentares que possam contribuir para a projeção e atualização desse subsistema educacional na contemporaneidade”. Nesse caso, instituições possui características específicas e funções distintas, que contribuem para a diversidade e o alcance do sistema educacional como um todo.

No entanto, apesar da diversidade de instituições superiores, há desafios significativos na coesão e na integração do sistema. Nesse quadro, podemos ver no exemplo que segue é a desconexão entre as diretrizes regulatórias e sua implementação efetiva nas universidades e institutos superiores. Nota-se que, embora as normas exijam que os planos e programas dessas instituições estejam alinhados com os objetivos de desenvolvimento nacional ou subnacional no que diz respeito à Educação Superior, nem sempre isso se concretiza na prática.

Nesse processo, há uma diferença perceptível entre as responsabilidades atribuídas aos governos subnacionais, como departamentos e municípios, no sistema educacional, e sua efetiva participação e contribuição para o progresso do Ensino Superior. Essa diferença pode afetar a coordenação e a eficiência do sistema como um todo. Contudo, apesar das referências a esse sistema e das diversas normas legais que compõem os regulamentos específicos, organizacionais ou administrativos, ainda estamos longe de ser um verdadeiro "sistema educativo" (Paraguay, 2013).

Ao contrário, estamos diante de um conjunto de leis que existem, que existem, mas que não conseguiram formar um sistema por problemas na sua validade, interpretação, aplicação ou lacunas. Nesse aspecto, vale destacar, por exemplo, como exemplo claro, o desencontro entre aquela visão ou propósito expressa na Constituição, com o real papel, competências e responsabilidades dos governos subnacionais (departamentos e municípios) no sistema educacional (Paraguay, 2013).

Portanto, ao analisar o (Sub)sistema de Ensino Superior do Paraguai, é essencial considerar não apenas a diversidade de instituições e suas respectivas funções, mas também os desafios que impedem a plena integração e eficácia do sistema educacional como um todo. A compreensão dessas dinâmicas é fundamental para promover melhorias e avanços na educação superior do país.

2.3 Análise do Sistema de Ensino Superior no Paraguai

2.3.1 Estrutura, Desafios e Perspectivas

No sistema de Ensino Superior no Paraguai é regido pela Lei 4.995/13, que delinea os princípios, objetivos e competências das instituições educacionais, bem como dos órgãos reguladores. Neste artigo, exploramos a estrutura do sistema, as funções do Conselho Nacional de Ensino Superior (CONES), o papel do Conselho de Reitores e Diretores Gerais das Instituições de Ensino Superior (IES), a questão da autonomia universitária e outros temas jurídicos relevantes.

Dessa forma, os princípios e objetivos da legislação que estabelece princípios norteadores e metas para o Ensino Superior, visando garantir a qualidade e a relevância dos programas educacionais. Por exemplo, a criação, habilitação e credenciamento de universidades e institutos superiores exigem o envolvimento do Congresso Nacional, do CONES e da ANEAES, assegurando a avaliação técnica e a conformidade com os padrões estabelecidos.

De acordo com os autores Recalde; Lusardi e Acosta (2013), é importante compreender o sistema educativo, sobretudo no que diz respeito à Educação Superior. Vale salientar que a legislação vigente no Paraguai é a Lei no 4995/13 de universidades. Assim sendo, o propósito desta lei é regulamentar a educação superior no Paraguai como parte do sistema educacional. Neste cenário, é crucial destacar que há um déficit na educação em diversos países latino-americanos devido à

fragmentação das etapas educacionais, incluindo a educação infantil, secundária e técnica, bem como as universidades e institutos universitários e as faculdades.

Dessa forma, a formação e funções do CONES, é desempenhar um papel crucial na regulação e na qualidade do Ensino Superior. Ele é responsável pela autorização, intervenção e fechamento de instituições, além da habilitação e acreditação de carreiras e programas de estudo. No entanto, a falta de recursos e a complexidade institucional têm dificultado sua eficácia. De acordo com Ferreira (2024), os principais problemas identificados são a falta de recursos e a capacidade institucional, o que limita significativamente a capacidade de supervisão e melhoria contínua dos órgãos reguladores. Ademais, o excesso de burocracia e a interpretação subjetiva das avaliações prejudicam a eficiência e a objetividade do processo de acreditação e credenciamento em uma sociedade marcada pelo capitalismo.

Considerações Finais

Nas conclusões finais, a legislação do Ensino Superior no Paraguai é um exemplo robusto de como um país pode estruturar seu sistema educacional para garantir direitos, promover a qualidade e adaptar-se às exigências contemporâneas de um ambiente acadêmico e profissional em constante mudança. Nota-se que as leis não apenas definem o quadro operacional e de qualidade do Ensino Superior, mas também refletem o compromisso do Paraguai com o desenvolvimento educacional e social contínuo da sociedade pós-moderna.

Notou-se que, a análise do quadro legal atual do Ensino Superior no Paraguai revela um esforço contínuo para adaptar-se e evoluir de acordo com as dinâmicas globais e locais, assegurando um futuro promissor para sua juventude e sociedade em geral. Portanto, ao analisar o (Sub)sistema de Ensino Superior do Paraguai, é essencial considerar não apenas a diversidade de instituições e suas respectivas funções, mas também os desafios que impedem a plena integração e eficácia do sistema educacional

como um todo. Deve-se compreender essas dinâmicas e perceber que é fundamental para promover melhorias e avanços na educação superior do país nessa sociedade cada vez mais polarizada e capitalista.

O Sistema de Ensino Superior no Paraguai enfrenta desafios complexos, mas também oferece oportunidades para melhorias. É essencial abordar questões como a falta de recursos, a burocracia e a interferência política para promover uma educação de qualidade e relevante para o desenvolvimento do país. Nesse cenário, a colaboração entre as partes interessadas e o uso eficaz das TIC podem desempenhar um papel crucial na superação desses desafios e na construção de um sistema educacional mais eficiente, inclusivo e democrático.

Enfim, a análise realizada permitirá uma compreensão mais aprofundada da estrutura jurídica e organizacional do sistema de Ensino Superior do Paraguai, destacando seus pontos fortes, desafios e possíveis áreas de aprimoramento. Nesse patamar, fornecerá saberes importantes para a formulação de políticas educacionais e para o desenvolvimento contínuo do Ensino Superior no país.

Referências Bibliográficas

- Ferreira, J. S. *Relatório Elaborado pelos Consultores da Universidade de Georgetown em 2017*. [Síntese]: Doutorado em Educação - Faculdade de Pós-graduação - Universidade Leonardo Da Vinci (ULDV): Paraguai, 2024.
- Ferreira, J. S. *A Evolução da Universidade e a Lei de Educação Superior no Paraguai: Reflexões sobre Ensino, Pesquisa e Extensão*. [Ensaio]: Doutorado em Ciências da Educação - Faculdade de Pós-graduação - Universidade Leonardo Da Vinci (ULDV): Paraguai, 2024.
- García Riart, Jorge. *Libro Blanco para la Educación Superior*. -- Ñanearanduka tuichavéva Primera Edición - Asunción, Paraguay: Consejo Nacional de Educación Superior, 2017.

Martínez, Nicolás Burgos Coronel. *Entidades que trabajan con la mejora de la educación superior*. Universidad Leonardo da Vinci (ULDV): Doctorado en Educación: Assunción, Paraguay, 2024.

Martínez, Nicolás Burgos Coronel. *Entidades que trabajan con la mejora de la educación*. Universidad Leonardo da Vinci (ULDV): Doctorado en Educación: Assunción, Paraguay, 2024.

Paraguay. *Ley N.º 4995 de Educación Superior*. Poder Legislativo: El Congreso de la Nación Paraguaya Sanciona con Fuera de Ley. Assunción, Paraguay, 2013.

Recalde, H. A; LUSARDI, W. C; ACOSTA, J. A. J. Globalización de La Educación Superior em Paraguay. *Revista Gestão Universitária na América Latina*. Florianópolis, SC, Brasil: v. 6, n. 4, p. 37-48, Edição Especial. 2013. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5007/1983-4535.2013v6n4p37>. Acesso em 20 de março de 2024.